

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ**Гвоздецька Ю.В.**

кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри професійної освіти та технологій за профілями,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
ORCID: 0000-0002-8309-6102

Орлова О.М.

кандидат технічних наук, доцент
кафедри техніко-технологічних дисциплін,
охорони праці та безпеки життєдіяльності,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
ORCID 0000-0003-4108-950X

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL EDUCATION**Hvozdetzka Yu.,**

senior lecturer of the
department of vocational education and profile technologies,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Uman, Ukraine
ORCID: 0000-0002-8309-6102

Orlova O.

senior lecturer of the
department of technical and technological disciplines,
labor protection and life safety,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Uman, Ukraine
ORCID: 0000-0003-4108-950X

АНОТАЦІЯ

У провідних університетах світу активно запроваджується дистанційне навчання, яке базується на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання і передбачає створення максимально зручних умов для здобування знань, умінь і навичок, що відповідають обраній професії. Реалізація дистанційного навчання вимагає застосування спеціальних педагогічних технологій дистанційного навчання. Серед педагогічних технологій найбільший інтерес для дистанційного навчання представляють ті технології, які орієнтовані на групову роботу здобувачів освіти, навчання у співпраці, активний пізнавальний процес, вебінари, тренінги, роботу з різними інформаційними джерелами. Саме ці технології передбачають широке використання дослідницьких, проблемних методів, застосування отриманих знань у спільній або індивідуальній діяльності, розвиток не тільки самостійного критичного мислення, а й культури спілкування, уміння виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності.

ABSTRACT

The world's leading universities are actively introducing distance learning, which is based on the use of modern information and communication technologies and distance learning technologies and provides for the creation of the most convenient conditions for acquiring knowledge, skills and abilities relevant to the chosen profession. The implementation of distance learning requires the use of special pedagogical distance learning technologies. Among the pedagogical technologies, the most interesting for distance learning are those that focus on group work of students, collaborative learning, active cognitive process, webinars, trainings, and work with various information sources. These technologies involve the widespread use of research and problem-based methods, the application of the acquired knowledge in joint or individual activities, the development of not only independent critical thinking, but also a culture of communication, and the ability to perform various social roles in joint activities.

Ключові слова: педагогічне проектування, технології, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, online-навчання.

Keywords: pedagogical design, technology, information and communication technologies, distance learning, online learning.

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій впливає та змінює практично всі сфери діяльності людини, серед яких освіта займає одне з перших місць щодо впровадження інновацій на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Зміни в освіті пов'язані з вільним доступом до інформаційних ресурсів значної частини населення та зростанням ролі особистісних якостей в процесі розвитку інформаційного суспільства.

Сьогодні поняття online-навчання (навчання через Internet) міцно закріпилося у свідомості сучасних здобувачів освіти, а мережа Internet перетворилася на освітній простір, надаючи здобувачам освіти більші можливості для доступу до навчальних інформаційних ресурсів та співпраці. Швидкими темпами розвиваються інноваційні підходи до навчання: дистанційне навчання, мобільне навчання, online-навчання, комбіноване (змішане, гібридне) навчання, яке базується на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і передбачає створення максимально зручних умов для здобування знань, умінь і навичок, що відповідають обраній професії.

Аналіз останніх досліджень і наукових видань. Теоретичні і практичні аспекти дистанційного навчання розглядалися у працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: Проблеми використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання досліджували О.С. Ворокін, В.Ю. Биков, М.Ю. Кадемія, В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, А.П. Кудін, А.Ф. Манако, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк, та ін. Питання інформатизації і комп'ютеризації навчально-виховного процесу у середній і вищій школі розглядали: М.Л. Бакланова, Б.А. Гаєвський, А. Гагаулліна, І.В. Герасименко, А.П. Кудін, С.О. Сисоєва, Ю.В. Триус С.С. Шторгин та ін. Аналіз існуючих систем дистанційної освіти і розроблення нових потребує вивчення технологій дистанційної освіти. В різних літературних джерелах, електронних виданнях та навчальних центрах використовуються різноманітні технології реалізації дистанційної освіти, що відповідно призводить до появи різних класифікацій технологій дистанційної освіти.

Мета – здійснити теоретичний аналіз технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння того, що саме являють собою технології дистанційного навчання, розглянемо основні поняття та складові технологій дистанційного навчання. За даними ЮНЕСКО «технологія навчання розглядається як системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань із врахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти» [19].

Звертаючись до витоків поняття «технологія», зазначимо, що слово «технологія» походить від грецького *techné* – мистецтво, майстерність і *logos* – наука, закон. Тобто слово «технологія» можна перекласти як «наука про майстерність» [15, с. 246].

На практиці технологія навчання є організацією послідовної коопераційної діяльності викладачів і здобувачів освіти та складається з взаємопов'язаних етапів: цілепокладання, управління процесом навчально-пізнавальної діяльності тощо. Технологія розробляється під конкретний педагогічний задум, в основі якого лежить визначена методологічна, загально-педагогічна позиція викладача [4, с. 25].

З розвитком інженерної думки та проголошенням ідеї програмованого навчання в 50-60-ті роки ХХ століття в США та Англії з'являється термін «педагогічна технологія». За визначенням Б.А. Гаєвського «педагогічна технологія – це система найбільш раціональних способів досягнення поставленої педагогічної мети, наукова організація навчально-виховного процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей». Таким чином, педагогічна технологія навчання передбачає управління дидактичним процесом, що включає в себе організацію діяльності студента та контроль за його діяльністю. Це, у свою чергу, потребує ретельного проектування, що виявляється не тільки у попередньому плануванні майбутніх змін, але й у передбаченні їх значення, можливого впливу та наслідків для безпосередніх учасників освітнього процесу [5, с. 46].

Педагогічне проектування, за трактуванням В.Ю. Бикова, «це діяльність, спрямована на розробку і реалізацію освітніх проектів, під якими розуміють, оформлені комплекси інноваційних ідей в освіті, у соціально-педагогічному поступі, в освітніх системах та інститутах, у педагогічних технологіях» [2].

В свою чергу педагогічне проектування ґрунтується на використанні інформаційних технологій. За визначенням ЮНЕСКО «інформаційна технологія – це комплекс взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що досліджують методи ефективної організації праці людей, які зайняті обробкою і збереженням інформаційних ресурсів; комп'ютерну техніку і методи організації та взаємодії з людьми і виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також пов'язані з цим соціальні, економічні й культурні проблеми» [19].

Термін «інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)» (від англ. *Information and communications technology, ICT*) часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це більш загальний термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, що надають можливість користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, інформаційно-комунікаційні технології складаються з інформаційних технологій, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеобробки, передавання, мережних функцій управління та моніторингу [19].

Науковці, В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк, зазначають, що «інформаційно-комунікаційні технології навчання, включаючи комп'ютер як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю, є сукупністю комп'ютерно-орієнтованих методів, засобів та організаційних форм навчання» [8, с. 26].

Б.А. Гаєвський у своєму навчальному посібнику, визначає освітню технологію як «модель спільної роботи викладача і здобувача освіти з планування, організації та проведення реального процесу навчання за умови забезпечення комфортності для всіх суб'єктів освітньої діяльності» [5, с. 23].

Тому, згідно Положення про дистанційне навчання, під технологіями дистанційного навчання будемо розуміти «комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах» [14].

Як зазначає І.В. Герасименко, завдяки використанню технологій дистанційного навчання стало можливим [7]:

- підсилення активної ролі здобувача освіти у власній освіті: в постановці освітньої мети, доборі домінуючих напрямів, форм і темпів навчання в різноманітних освітніх галузях;

- різке збільшення обсягу доступних освітніх ресурсів, культурно-історичних досягнень людства, доступ до світових культурних та наукових скарбів для населення з будь-якого пункту, де є телезв'язок;

- отримання можливості спілкування здобувачів освіти з педагогами-професіоналами, з однодумцями, консультування у фахівців високого рівня незалежно від їх територіального розташування;

- збільшення евристичної складової навчального процесу за рахунок застосування інтерактивних форм занять, проведення мультимедійних навчальних програм;

- більш комфортні, у порівнянні з традиційними, умови для творчого самовираження здобувача освіти, можливість демонстрації продуктів своєї творчої діяльності, широкі експертні можливості оцінювання творчих досягнень здобувачів освіти;

- можливість змагання з великою кількістю охочих, які мешкають у різноманітних містах та країнах, за допомогою участі в дистанційних проєктах, конкурсах, олімпіадах.

Навчальний процес, що здійснюється на основі технологій дистанційного навчання, передбачає використання як психолого-педагогічних, так й інформаційно-комунікаційні технологій.

Використання технічних засобів навчання сприяє підвищенню продуктивності навчально-виховного процесу тільки в тому випадку, якщо викладач добре уявляє і розуміє психолого-педагогічні основи їх застосування.

У Положенні про дистанційне навчання зазначено, що «психолого-педагогічні технології дистанційного навчання являють собою систему засобів, прийомів, методів, форм організації дистанційного

навчання, а також послідовність кроків, здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості». Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання можуть виконувати функцію активізації процесу навчання, але на якісно іншому рівні: вони повинні відповідати вимогам сучасності і поєднуватися з інформаційно-комунікаційними технологіями [14].

Серед педагогічних технологій найбільший інтерес для дистанційного навчання представляють ті технології, які орієнтовані на групову роботу здобувачів освіти, навчання у співпраці, активний пізнавальний процес, вебінари, тренінги, роботу з різними інформаційними джерелами. Саме ці технології передбачають широке використання дослідницьких, проблемних методів, застосування отриманих знань у спільній або індивідуальній діяльності, розвиток не тільки самостійного критичного мислення, а й культури спілкування, уміння виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності.

Також використання психолого-педагогічних технологій дистанційного навчання допомагає ефективно вирішувати проблеми особистісно-орієнтованого навчання. Здобувачі освіти отримують реальну можливість відповідно до індивідуальних здібностей досягати певних результатів у різних галузях знань.

Особливістю освітніх технологій є випереджувачий характер їх розвитку по відношенню до технічних засобів. Справа в тому, що запровадження комп'ютера в освіту призводить до перегляду всіх компонентів процесу навчання. В системі «здобувач освіти – комп'ютер – викладач» велика увага повинна приділятися активізації образного мислення за рахунок використання технологій, які активізують праву півкулю мозку. А це означає, що подання навчального матеріалу має відтворювати думку викладача у вигляді образів. Інакше кажучи, головним моментом в освітніх технологіях дистанційного навчання стає візуалізація думок, даних та знань.

Ми погоджуємося з твердженням Т.І. Туркота, «реалізація дистанційного навчання вимагає застосування спеціальних педагогічних технологій дистанційного навчання» [17, с. 203]:

- 1) кейс-технологія – педагогічна технологія, заснована на складанні для студентів типового або індивідуального кейсу, що містить пакет з навчальною літературою, мультимедійним відеокурсом, віртуальною лабораторією та навчальними програмами, посібниками, фрагментами монографій з коментарями викладача, контрольними завданнями у вигляді тестів і т. д.;

- 2) телевізійна технологія – передбачає використання багатосторонніх відео-телеконференцій, односторонніх відеотрансляцій;

- 3) Internet-технологія – передбачає використання відеоконференцзв'язку, Internet-радіо, Internet -TV, голосової пошти, E-mail, чатів, форумів.

Дослідниця М.Л. Бакланова вказує на те, що зазначені вище технології «ґрунтуються на компетентістному та особистісно-орієнтованому підходах в освіті і використовують сучасні методи навчання, зокрема: метод проектів, навчання у співробітництві, ситуаційне навчання, проблемне навчання, продуктивне навчання, метод «мозкового штурму», парне та колективне навчання» [1].

Специфіка середовища, в якому перебувають здобувачі освіти, кардинальним чином впливає на всі компоненти навчальної діяльності: навчальну мотивацію, навчальну ситуацію, контроль і оцінювання навчальних досягнень.

У даний час реалізація дистанційного навчання все частіше відбувається у віртуальному середовищі. Віртуальна реальність передбачає створення засобами спеціального комп'ютерного обладнання ефекту присутності людини в об'єктному середовищі.

Термін «віртуальність» (від лат. Virtus - «потенційний», «можливий», «доблість», «енергія», «сила», а також «уявний») належить Фомі Аквінському, який описував віртуальність через поняття поєднання, зв'язку, єдності тіла й душі, а також співіснування (в ієрархії реальностей) душі мислячої, душі тваринної і душі рослинної [9].

У сучасній науці віртуальна реальність розглядається [9]:

- як концептуалізація революційного рівня розвитку техніки і технологій, що надають можливість відкривати і створювати нові виміри культури та суспільства;

- як розвиток ідеї множинності світів (можливих світів), початкової невизначеності і відносності реального світу («віртуальна діяльність» у А.Бергсона, «віртуальний театр» у А.Арто, «віртуальні здібності» у А.Н.Леонтьєва).

Для ефективного вирішення навчальних задач у дистанційному навчанні використовують такі Internet технології [4, с. 71]:

- віртуальні спільноти – орієнтовані на спілкування, які допомагають розвивати комунікаційні компетентності студентів;

- віртуальні світи – надають можливість помістити студента в таку ситуацію, яку неможливо відтворити у реальному світі з практичних чи етичних міркувань, при цьому все що відбувається у віртуальному світі сприймається як частина реальності;

- online-ігри – спрямовані в першу чергу на взаємодію та спілкування, надають можливість розвивати соціально-психологічні компетентності, допомагають у вирішенні різних внутрішніх конфліктів. Крім того, досягнення успіху в таких іграх неможливе без партнерської взаємодії з іншими гравцями, а отже, ігри сприяють набуттю навичок співпраці.

Взаємодія учасників дистанційного навчання може бути побудована по різному. Кожен з видів взаємодії має місце в дистанційному навчанні і є ефективним у певній навчальній ситуації.

Віртуальний освітній процес використовує особистісний освітній потенціал людини, який розвивається в тих областях, які суб'єкт сам для себе

обирає. Віртуальний освітній простір суб'єкта відображає взаємозв'язок всіх сфер особистості: інтелектуальної, емоційної, ціннісно-смысловий, та поведінкової. Процес розширення індивідуального віртуального освітнього простору відбувається в результаті зовнішньої і внутрішньої психічної діяльності самого суб'єкта, його самопізнання, взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього [11, с. 229].

Обмеженість безпосереднього спілкування в дистанційному навчанні здобувачів освіти з викладачами загострює увагу на важливому питанні: врахування психологічних особливостей використання технологій дистанційного навчання, які багато в чому визначають ефективність навчання [3]. Одним з найбільш важливих факторів ефективності навчання є осмисленість здобувачами освіти навчального матеріалу, при цьому роль викладача полягає в максимальному розширенні смислового поля поданого ним матеріалу, його деталізація.

Іншим важливим фактором у дистанційному навчанні є формування навчального матеріалу, виділення його структури, ієрархії за критерієм значимості і підпорядкованості понять, що повинно допомогти студентові систематизувати отриманий матеріал. Необхідно уникати надлишку додаткових відомостей, щоб не відволікати здобувачів освіти неважливими відомостями, фактами і даними. Потрібно уникати надмірного прикрашання навчального матеріалу художньою подачею, дотримуватися строго наукового стилю подання матеріалу. По можливості наповнювати навчальне заняття матеріалом одного смислового блоку.

Крім того, важливе значення має часовий аспект навчання. По-перше, принциповим є певний розподіл навчання у часі – необхідна частота занять, консультацій, обсяг навчального матеріалу. По-друге, повинна бути визначена певна тривалість подання матеріалу для розуміння нової теми, а також важливим є проміжок часу, що відводиться на переосмислення, самостійне і поглиблене вивчення матеріалу.

Важливою складовою дистанційного навчання є контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, який при дистанційному навчанні дещо ускладнюється. Це зокрема, пов'язано з проблемою аутентифікації особистості здобувача освіти при контролі в дистанційному режимі. У закладах вищої освіти широкого застосування набули такі види контролю: письмові завдання, тестування; комп'ютерне тестування в on-line-режимі, самостійні та контрольні роботи, реферати, есе, індивідуальні проекти, творчі завдання, портфоліо, курсові роботи (проекти), заліки, екзамени;

Більшість з цих видів контролю може бути використана у дистанційному навчанні, але при цьому існують певні особливості. Так у дистанційному навчанні комп'ютерне тестування доцільно використовувати для самоконтролю, поточного контролю, а також підсумкового контролю в присутності викладача.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти при дистанційному навчанні доцільно здійснювати з використанням модульно-рейтингової системи, яка надає можливість більш об'єктивно оцінювати знання, вміння і навички студентів, стимулює їх до регулярної самостійної роботи.

В організації модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти необхідно звернути увагу на такі особливості: розподіл усього курсу на блоки (модулі); дотримання календарного плану курсу; запровадження модульних контрольних робіт; визначення модульно-рейтингової шкали оцінювання; доведення до відома здобувачів освіти критеріїв оцінювання навчальної діяльності; відкритий доступ для перегляду свого журналу оцінок.

При цьому за певні види робіт, виконувани здобувачами освіти протягом усього семестру, виставляються бали, деяка кількість балів нараховується за екзамен чи залік, далі бали сумуються, і отримується підсумковий рейтинговий бал з дисципліни, який переводиться в національну шкалу і шкалу ECTS.

Важливим компонентом дистанційного навчання є зв'язок між суб'єктами освітнього процесу. Тому особливі вимоги ставляться до всіх характеристик зв'язку – технічних, організаційних, психолого-педагогічних. Більшість дослідників [2; 4; 8; 15; 18] звертають увагу на особливе значення організації міжособистісного спілкування в дистанційному навчанні. Також підкреслюється роль зворотного зв'язку в цьому процесі. Спілкування є основою будь-якого навчання, адже саме в спілкуванні передається соціокультурний досвід від викладача до здобувачів освіти. При організації дистанційного навчання необхідно дотримуватися таких основних принципів ефективної взаємодії [15]: ретельна організація дидактичного діалогу; імітування діалогу в навчальних матеріалах; організація персональної підтримки студентів у період між очними заняттями: консультації, надання навчального матеріалу, в якому студенти можуть бути зацікавлені; розподіл часу між спільною діяльністю здобувачів дистанційного навчання та їх самостійною роботою.

Навчальний процес, який здійснюється на основі технологій дистанційного навчання, передбачає як обов'язкові заняття під керівництвом викладача, так і самостійну роботу здобувачів освіти. Участь викладача в навчальному процесі визначається не тільки проведенням традиційних занять, а й необхідністю здійснювати постійну підтримку навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти шляхом організації поточного та проміжного контролів, проведення дистанційних занять і консультацій. Це можливо лише за наявності відповідних ІКТ дистанційного навчання.

Під інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) дистанційного розуміють «технології створення, накопичення, зберігання та доступу до web-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення органі-

зації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Internet» [14].

Виходячи з визначення ІКТ дистанційного навчання можна виділити три складові цих технологій: технології створення, накопичення, зберігання і доступу до електронних освітніх ресурсів; технології забезпечення організації і супроводу дистанційного навчання; технології інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Internet.

Визначимо три поняття, що мають першорядне значення для ІКТ дистанційного навчання це: електронні освітні ресурси; інформаційно-комунікаційні технології навчання; комунікаційні технології.

Під електронним освітнім ресурсом (ЕОР) розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами [13].

А. Гатаулліна трактує ІКТ навчання – як «сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання й подання інформаційних ресурсів за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій, які включають: комп'ютерні тести, електронні дидактичні демонстраційні матеріали та публікації, комп'ютерні навчальні програми; електронні мультимедійні підручники, лекції, посібники, словники; віртуальну реальність та моделювання, електронні підтримуючі системи» [6, с. 8].

У технології дистанційного навчання саме комп'ютерне тестування розроблене найбільш повно. Зараз використовується досить багато варіантів тестів, які можуть бути представлені у різних формах: графічній, табличній, текстовій і т.д. Усі ці тести розраховані на перевірку знань та частково розуміння матеріалу. Тести такого типу використовуються для поточного контролю та самоконтролю [10, с. 28–29].

При модульному та підсумковому контролі використовують тести з різними типами тестових питань, тим самим за допомогою тесту можна перевірити ступінь засвоєння матеріалу на всіх рівнях заданих цілей.

Для самостійної роботи над лекційним матеріалом здобувачі освіти використовують електронні навчальні підручники і посібники. В порівнянні зі звичайними (паперовими) підручниками і посібниками дидактичний потенціал електронних посібників і підручників значно більший завдяки таким властивостям [16, с. 201]: гіпертекстовість – можливість перегляду навчального матеріалу за гіперпосиланнями; мультимедійність – можливість використання всіх засобів мультимедіа для більш ефективного подання навчального матеріалу: звук,

графіка, мультиплікація, анімація, відео; інтегрованість – можливість включати не тільки навчальні матеріали, але й запитання, тести для самоконтролю, поточного та підсумкового контролю, гіперпосилання на іншу довідкову та навчальну літературу, надавати можливість безпосередньо працювати з проблемно-орієнтованим програмним забезпеченням; конструктивність – використання ІКТ надає можливість будувати навчальний курс за принципами конструктивізму у навчанні, згідно з яким навчання реалізується через конструювання когнітивних (уявних) моделей, через експерименти з реальністю або її комп'ютерними моделями; керуваність – можливість організувати навігацію (послідовність пред'явлення навчального матеріалу) в електронному підручнику залежно від успішності, психофізіологічних або інших індивідуальних характеристик студента, тобто забезпечити електронний посібник засобами зворотного зв'язку.

Комунікаційні технології можна розділити на два типи – online і offline технології. Перші забезпечують обмін даними в режимі реального часу, тобто повідомлення, надіслане відправником, досягнувши комп'ютера адресата, негайно направляється на відповідний пристрій виведення. При використанні offline технологій отримані повідомлення зберігаються на комп'ютері або певному сервері. Користувач може переглянути їх за допомогою спеціальних програм у зручний для нього час. На відміну від очного навчання, де діалог ведеться лише в режимі реального часу, у ДН він може відбуватися у відкладеному режимі.

Основна перевага offline технологій полягає в тому, що вони менш вимогливі до ресурсів комп'ютера та пропускної здатності лінії зв'язку. Вони можуть використовуватися навіть при підключенні до Internet по комутованих лініях (за відсутності постійного підключення до Internet). До зазначених технологій відносяться електронна пошта, списки розсилки і форуми. За допомогою сервера-розсилки може бути організована розсилка навчальних матеріалів. За допомогою електронної пошти встановлюється особисте спілкування між викладачем і студентом, а форум надає можливість організувати колективне обговорення найбільш складних питань курсу, розуміння яких викликає труднощі у студентів. Всі ці технології надають можливість обмінюватися учасникам навчального процесу повідомленнями за допомогою комп'ютерів, підключених до мережі Internet.

Важливою перевагою offline технологій є великий вибір програмного забезпечення для роботи з електронною поштою і форумами. Сучасні поштові програми надають можливість відправляти повідомлення в гіпертекстовому форматі (тобто з гіперпосиланнями, шрифтовими і колірними виділеннями фрагментів тексту, вставкою графічних зображень та ін.) Крім того, до листа може бути прикріплений файл довільного формату, що надає можливість надсилати документи у форматі «*.pdf, *.doc» чи іншому.

Ефективність offline технологій проявляється при організації поточного контролю на основі виконання контрольних і самостійних робіт, що перевіряються викладачем.

З online технологій насамперед потрібно відзначити чат (chat), що надає можливість здійснювати обмін текстовими повідомленнями через Internet в реальному часі. У простому випадку «розмова» відбувається між двома користувачами. Для колективної бесіди необхідно підключитися до спеціального сервера – IRC-сервера. Тоді під час роботи користувач бачить перед собою екран, на якому відображаються повідомлення, із зазначенням того, хто відправив дане повідомлення. Ефективність технологій online особливо висока при організації дистанційних лекцій, семінарських і практичних занять, групових консультацій.

Комунікаційні технології відіграють особливу роль у дистанційному навчанні, оскільки саме вони надають можливість найбільш повно реалізувати принцип розподіленості освітніх ресурсів та кадрового потенціалу.

Традиційні форми навчання в даному випадку також мають деякі організаційні особливості [12]. Лекції можуть бути реалізовані у двох видах: відеоконференцв'язок (перегляд виступу викладача в реальному часі); самостійне вивчення навчальних матеріалів у різних видах (електронні навчальні посібники, паперові підручники, аудіозапис, відеозапис) з наступним їх обговоренням у online або offline режимах.

Семінарські заняття можуть бути організовані: у режимі відкладеного часу (offline) – обмін текстовими повідомленнями; у реальному часі (online) – обмін повідомленнями (чат), аудіоконференції, відео-конференцв'язок.

Практичні і лабораторні заняття передбачають: самостійне виконання практичних завдань; віддалене підключення до віртуальних лабораторій; роботу з комп'ютерною моделлю лабораторної установки.

Форми активного навчання можуть бути організовані у вигляді: online-ігри; аналізу ситуації (кейс-технології); групового проекту.

Ще одним важливим аспектом є використання технологій зберігання та обробки освітніх ресурсів, яка реалізується засобами системи підтримки дистанційного навчання та хмарних сервісів [18] таких, як Google Docs, YouTube, DropBox, Google диску та інших.

Висновок. Дистанційне навчання у закладах вищої освіти використовує різні технології, що надають можливість подолати проблеми традиційного навчання (прив'язка до території, часові проміжки, недостатня самостійна активність), максимально розширює аудиторію здобувачів освіти, надає можливість задоволення індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти та реалізації їх творчого потенціалу.

Література

1. Бакланова М.Л. Метод навчання у співпраці як один із шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні вищої математики. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ. 2005. С. 3-12
2. Биков В.Ю. Освітні системи із забезпечення рівного доступу до якісної освіти впродовж життя / В.Ю. Биков, І.М. Ромашко // Інформаційні технології і засоби навчання: [Електронний ресурс] 2008. № 48. Режим доступу журналу: <http://www.ime.edu-ua>
3. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти. Інформаційні технології і засоби навчання: [Електронний ресурс] 2010. №1 (15). Режим доступу : <http://www.ime.edu-ua.net/em.html>
4. Воронкін О.С. Основи використання інформаційно-комп'ютерних технологій в сучасній вищій школі: навч. посіб. з дисципліни «Комп'ютерні технології в науці й освіті» / Олексій Сергійович Воронкін; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. 156 с.
5. Гасвський Б.А. Основи науки управління: навч. посіб. / Б.А. Гасвський. К.: МАУП, 1997. 112с.
6. Гатаулліна А. Інтерактивне й мультимедійне обладнання у школі. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2019. № 5. С. 7–10.
7. Герасименко І.В. Автоматизований контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ / І.В. Герасименко // Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: монографія / [А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко та ін.]; за наук. ред. проф. Ю.В. Триуса. Черкаси: МакЛаут, 2010. Підрозд. 5.1-5.3. С.148-155.
8. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк; науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. Кривий Ріг: Книжкове видавництво Киреєвського, 2009. 324 с.
9. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник термінів / М.Ю. Кадемія. Львів: СПОЛОМ, 2009. 260 с.
10. Кудін А.П. Педагогічні аспекти використання інтерактивних інформаційних технологій в дистанційному навчанні / А.П. Кудін, Г.В. Жабеев // Фізика і астрономія в школі. 2015. №3. С. 28–29.
11. Манако А.Ф. Технологічні аспекти інноваційного цілеспрямованого розвитку телекомунікаційного науково-освітнього простору. Зб. праць Миколаївського державного університету. 2006. № 6. С. 227–238.
12. Меморандум створення інформаційної освітньої мережі «Українська дистанційна освіта» [Електронний ресурс] // Освітній портал. Режим доступу: <http://www.osvita.org.ua/distance/ukraine/add/00>
13. Про електронні освітні ресурси : Наказ від 01.10.2012 р. № 1060 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України // Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12>
14. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ від 25.04.2013 р. № 466 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України // Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13>
15. Сисоева С.О., Поясюк Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання / С.О. Сисоева, Т.Б. Поясюк. вид. 2-ге, доп., випр., Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2008. 532 с.
16. Триус Ю.В. Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: монографія / Триус Юрій Васильович. Черкаси: БрамаУкраїна, 2005. 400 с.
17. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. К.: Кондор, 2018. 628 с.
18. Штогрин С.С. Застосування елементів дистанційного навчання при проведенні занять зі студентами денної форми навчання [Електронний ресурс] / Штогрин С.С., Роман Б.Є. // Науковий вісник нац.університету біоресурсів і природокористування України. 03/2010. N146. Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/portal/chem_biol/nvnu_bbe/2010_146/10css.pdf
19. ICT in Education/ Unesco [Electronic resource] Mode of access: <http://www.unescobkk.org/education/ict>